

UDC: 551.435.62(5-191.2)

**MARKAZIY OSIYODA KO‘CHKILARNING SHAKLLANISH SABABLARI,
TA’SIR OMILLARI VA MONITORING MUAMMOLARI**

**CAUSES, INFLUENCE FACTORS AND MONITORING ISSUES OF
DISPLACEMENT IN CENTRAL ASIA**

**ПРИЧИНЫ, ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ И ВОПРОСЫ МОНИТОРИНГА
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

Kurbonov Alimardon Sattorali o'g'li ¹⁰⁰⁰⁹⁻⁰⁰⁰⁵⁻²⁸⁶⁴⁻⁵⁹²¹

Toshkent davlat texnika universiteti, tayanch doktorant

Kurbonov Alimardon Sattorali ugli

Tashkent state technical university, basic doctoral student

Курбонов Алимардон Сатторали угли

Ташкентский государственный технический университет, базовый докторант

E-mail: kurbonovalimardon1994@gmail.com; **Phone:** +998939139430

Annotatsiya. Ushbu maqolada Markaziy Osiyo mintaqasida keng tarqalgan ko‘chkilarning tabiiy-geologik, gidrometeorologik va antropogen shakllanish omillari tahlil qilinadi. Tadqiqotda Tojikiston, Qirg‘iziston, Qozog‘iston, O‘zbekiston va Turkmaniston hududlarida ko‘chkilarning rivojlanish xususiyatlari, ularning Farg‘ona vodiysi kabi transchegaraviy hududlarda keltirib chiqarayotgan ijtimoiy-iqtisodiy xavflari hamda mavjud monitoring tizimining kamchiliklari yoritilgan. Shuningdek, iqlim o‘zgarishining kelajakda ko‘chkilarning kuchayishiga olib keluvchi omillar sifatida ko‘rilishi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: ko‘chki, tog‘ va tog‘oldi hududlari, iqlim o‘zgarishi, transchegaraviy xavf, monitoring tizimi, masofadan zondlash, GIS texnologiyalari.

Abstract. This article analyzes the natural-geological, hydrometeorological and anthropogenic factors of landslides, which are widespread in the Central Asian region. The study highlights the characteristics of landslide development in Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan and Turkmenistan, the socio-economic risks they pose in transboundary regions such as the Fergana Valley, and the shortcomings of the existing monitoring system. It also substantiates the view that climate change is a factor leading to an increase in landslides in the future.

Keywords: landslides, mountain and foothill areas, climate change, transboundary risk, monitoring system, remote sensing, GIS technologies.

Аннотация. В статье анализируются природно-геологические, гидрометеорологические и антропогенные факторы развития оползней, широко распространенных в Центрально-Азиатском регионе. В статье рассматриваются особенности развития оползней в Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане и Туркменистане, социально-экономические риски, которые они представляют в трансграничных регионах, таких как Ферганская долина, и недостатки существующей системы мониторинга. Также обосновывается

мнение о том, что изменение климата является фактором, способствующим росту оползней в будущем.

Ключевые слова: оползни, горные и предгорные районы, изменение климата, трансграничные риски, системы мониторинга, дистанционное зондирование, ГИС-технологии.

For citation: Kurbonov A.S. Causes, influence factors and monitoring issues of displacement in Central Asia. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 2 (2)

Kirish. Markaziy Osiyo mintaqasi geodinamik jihatdan faolligi, murakkab reliefi va iqlim sharoitlari tufayli ko‘chki xavfi yuqori hududlardan biridir. Bu jarayonlar asosan tog‘ va tog‘ oldi zonalarida, 1000–2400 metr balandlik oralig‘ida sodir bo‘ladi. Har yili o‘nlab jiddiy ko‘chki hodisalari qayd etilib, ular aholi punktlariga, infratuzilmalarga, qishloq xo‘jaligiga va transport tarmoqlariga sezilarli zarar yetkazadi.

Ko‘chkilarning asosiy tabiiy sabablari sifatida seysmik faollik (zilzilalar), tuproq va yer qatlamlarining eroziyaga uchrashi, meteorologik anomaliyalar (masalan, ekstremal yog‘inlar) ko‘rsatiladi. Shuningdek, inson faoliyati ham muhim rol o‘ynaydi: o‘rmonlarning kesilishi, sug‘orish tizimlarining nosozligi, yo‘l va kon qazish ishlari ko‘chki xavfini oshiradi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Markaziy Osiyoda ko‘chkilarni o‘rganishga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotlar so‘nggi yillarda katta rivojlanish ko‘rsatdi. Tadqiqotlar uch asosiy yo‘nalishga e‘tibor qaratadi: tabiiy-geologik va gidrometeorologik omillar, ko‘chkilar xavfi va monitoring tizimlari.

Khasanov R., Tashpulatov N. va Yusupov F. (2021) 2000–2020-yillar oralig‘ida Markaziy Osiyo hududidagi 79 ta ilmiy maqolani tahlil qilib, ko‘chkilarni qo‘zg‘atish omillari sifatida topografik sharoitlar, tuproq tarkibi, seysmik faollik, yog‘ingarchilik va inson faoliyatining muhimligini aniqladi.

Rosi M., Berti M. & Simoni A. (2023) “Comprehensive landslide susceptibility map of Central Asia” ishida Markaziy Osiyo hududida geodinamik faollik, tuproq va yer qatlami siljishlari, seysmik faollik va geologik strukturalar ko‘chki xavfini sezilarli oshirishi ko‘rsatilgan. Shu manbaga ko‘ra, taxminan 50000 ta ko‘chki o‘chog‘i Tojikistonda, 3500 faol ko‘chki Qirg‘izistonning janubiy Farg‘ona vodiysi qismida joylashgan.

Rosi M., Berti M., Simoni A. & Guzzetti F. (2024) “Assessing landslide damming susceptibility in Central Asia” ishida ko‘chki to‘siqlari va ularning daryolarga ta’siri masofadan zondlash va GIS metodlari orqali baholangan, shuningdek monitoring tizimlarining samaradorligi tahlil qilingan.

Ushbu ilmiy manbalar shuni ko‘rsatadiki: Tabiiy omillar (seysmik faollik, qiyaliklar, tuproq va yer qatlamlari) hamda inson faoliyati (yo‘l va kon qazish, sug‘orish tizimlari, o‘rmonlarni kesish) ko‘chki xavfini oshiradi;

Monitoring va xavf baholashda raqamli metodlar (GIS, masofadan zondlash) tobora keng qo‘llanmoqda, ammo ma’lumotlar bazasi va integratsiya hali cheklangan;

Markaziy Osiyo bo'yicha mintaqaviy tahlillar mavjud, lekin ayrim hududlar uchun aniqlik past, shuning uchun qo'shimcha tadqiqotlar zarur.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot metodologiyasi quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

Geomorfologik va geologik tahlil: Ko'chkiga moyil hududlar topografik xaritalar va yer qatlami xususiyatlari asosida aniqlangan.

Statistik tahlil: Ekstremal yog'ingarchilik, seysmik faollik va yer osti suvlarining o'zgarishi kabi omillar bilan ko'chkilar chastotasi o'rtasidagi bog'liqlik aniqlangan.

Tahlil va natijalar. Ko'chkilarning hududiy tarqalishi. Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida Tojikiston ko'chkilarning eng yuqori zichlik darajasiga ega: taxminan 50000 ta ko'chki o'chog'i mavjud bo'lib, shundan 1200 tasi to'g'ridan-to'g'ri aholi yashash joylari va inshootlarga xavf tug'diradi.

Qirg'iziston hududida esa 5000 dan ortiq ko'chki qayd etilgan, ulardan 3500 tasi faol holatda bo'lib, asosan janubiy Farg'ona vodiysida joylashgan.

1-va 2- rasm. Markaziy Osiyoning ko'chkilarga moyillik xaritasi.
Asosiy xarita manbasi: Esri, USGS, NOAA

Shuningdek, Qozog'istonning Olmaota viloyati, O'zbekistonning Toshkent, Samarqand, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlari, hamda Turkmanistonning Ahal viloyatida ham ko'chki xavfi mavjud. Ushbu hududlarda ko'chkilarning tarqalishida litologik tarkib, geomorfologik sharoit va iqlim omillari muhim ahamiyat kasb etadi.

Ko'chkilarning kengayib borishi, ayniqsa, Farg'ona vodiysida transchegaraviy ekologik xavflarni kuchaytiradi. Masalan, ko'chkilarning natijasida muzlik ko'llarining yorilishi (GLOF), toksik moddalarning daryolarga chiqishi, va suv resurslarining ifloslanishi holatlari kuzatilmoqda (ayniqsa Mayli-Suu daryosi havzasida).

Ko'chkilarning rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar. Ko'chkilarning shakllanishi tabiiy va antropogen omillar bilan chambarchas bog'liq. Quyida ularning asosiylari keltiriladi:

•Geodinamik jarayonlar: Yer po'stining seysmik faolligi, tektonik yoriqlar va yerning siljish harakatlari qiyaliklarning beqarorlashuviga sabab bo'ladi.

• Iqlim o'zgarishi: So'nggi 30 yilda mintaqada o'rtacha haroratning ortishi va ekstremal yog'inlarning ko'payishi kuzatilmoqda. Bu esa tuproq qatlamining namlanishini kuchaytirib, ko'chkilarga zamin yaratadi.

• Hidrometeorologik anomalialar: O'zbekiston olimlarining uzoq yillik kuzatuvlari ko'rsatishicha, ko'chki faolligi 4–5 yillik nam va quruq sikllar bilan chambarchas bog'liq. Qor erishining tezlashuvi, suvning yer ostiga tez singishi va kuchli jala yog'inlari qiyaliklarning sirpanishiga olib keladi.

• Inson faoliyati: O'rmonlarning kesilishi, kon va yo'l qazish ishlari, sug'orish tizimlaridagi suv sizib chiqishi hamda tartibsiz qurilish qiyalik barqarorligini izdan chiqaradi.

Bundan tashqari, suv resurslarining noto'g'ri boshqarilishi natijasida yer osti suvlari sathi ortadi, bu esa gruntlarning zichligini kamaytiradi va ko'chki ehtimolini yanada oshiradi.

Ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlar. Ko'chkilarning salbiy ta'siri faqat tabiiy muhit bilan cheklanmaydi. Ular:

- aholi xavfsizligiga tahdid soladi;
- yo'l va elektr tarmoqlarini izdan chiqaradi;
- qishloq xo'jaligi yerlari va suv inshootlariga zarar yetkazadi;
- va iqtisodiy yo'qotishlarni keltirib chiqaradi.

Monitoring va ilmiy tadqiqotlarning ahvoli. Sobiq Ittifoq davrida Markaziy Osiyo mamlakatlarida ko'chkilarga oid keng qamrovli geotexnik kuzatuv punktlari, gidrometeorologik stansiyalar va tizimli monitoring tarmoqlari faoliyat ko'rsatgan. 1991-yildan so'ng siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar natijasida bu tizimlarning ko'pchiligi qisqardi, ayrim stansiyalar faoliyatini to'xtatdi.

Hozirgi davrda esa mintaqa davlatlarida ko'chkilarning ilmiy o'rganilishi va monitoring tizimlarini qayta tiklash bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilmoqda.

Qozog'istonda ayrim ilmiy markazlar faoliyat yuritib, tabiiy xavflarni monitoring qilish tizimlarini modernizatsiya qilish ustida ish olib bormoqda. Biroq moliyalashtirish va zamonaviy texnologik jihozlar yetishmasligi bu sohaning rivojlanish sur'atini cheklamoqda.

O'zbekistonda esa so'nggi yillarda ko'chkilarga oid ilmiy izlanishlar sezilarli faollashgan. Respublika Geologiya qo'mitasi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi va Hidrometeorologiya xizmati tomonidan ko'chki xavfi yuqori bo'lgan hududlar muntazam o'rganilib, ko'chki xavfini baholash xaritalari ishlab chiqilmoqda. Shuningdek, Namangan, Andijon va Farg'ona viloyatlarida raqamli monitoring tizimlarini joriy etish, dron va sun'iy yo'ldosh tahlillaridan foydalanish, shuningdek, aholini ogohlantirish tizimini kuchaytirish yo'nalishlarida amaliy ishlar olib borilmoqda. 2023–2024-yillarda “Ko'chki xavfini baholash va monitoringni takomillashtirish” bo'yicha milliy dastur doirasida bir qator sinov loyihalari amalga oshirilgan. Bu ishlar, ayniqsa, Farg'ona vodiysi tog' oldi hududlarida xavfli joylarni aniqlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Qirg'izistonda ko'chki jarayonlariga oid ma'lumotlar turli idoralarda - Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Geologiya agentligi va Hidromet xizmatida jamlangan. So'nggi yillarda xalqaro tashkilotlar (masalan, UNDP va JICA)

ko‘magida ko‘chki monitoringi uchun masofaviy kuzatuv texnologiyalarini joriy etish va aholi xavfsizligini oshirish dasturlari amalga oshirilmoqda. Biroq, ma‘lumotlar almashinuvi va integratsiya tizimi hali to‘liq shakllanmagan.

Zamonaviy masofadan zondlash (remote sensing) va sun‘iy yo‘ldosh tahlili texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari mintaqada tobora kengayib bormoqda. Shu bilan birga, ko‘plab xavfli zonalar hali to‘liq xaritalanmagan bo‘lsa-da, so‘nggi yillarda xalqaro hamkorlik, yangi ilmiy metodologiyalar va raqamli tahlil platformalari tufayli ko‘chki monitoringi yo‘nalishida ijobiy natijalar kuzatilmoqda.

Umuman olganda, Markaziy Osiyo mamlakatlarida, xususan O‘zbekistonda, ko‘chki monitoringi va ilmiy tadqiqotlar rivojlanishning faol bosqichida bo‘lib, so‘nggi yillarda bu yo‘nalishda mintaqaviy hamkorlik, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va xavfli hududlarda aholini ogohlantirish tizimlarini takomillashtirish bo‘yicha muhim qadamlar tashlanmoqda.

Xulosa va takliflarlar. Ko‘chkilarning o‘sib borayotgan xavfi Markaziy Osiyo uchun dolzarb muammolardan biridir. Ularning oldini olish uchun quyidagi chora-tadbirlar muhim ahamiyatga ega:

- milliy monitoring tizimlarini qayta tiklash va raqamlashtirish;
- iqlim ma‘lumotlari asosida prognoz modellarini ishlab chiqish;
- masofadan zondlash va GIS texnologiyalarini keng qo‘llash;
- hududiy hamkorlikni (O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston o‘rtasida) kuchaytirish;
- aholini xabardor qilish hamda xavfsiz joylashtirish siyosatini takomillashtirish.

Kelajakda iqlim o‘zgarishlari, ekstremal yog‘inlar va muzliklarning tez erishi ko‘chkilarning chastotasini oshirishi kutilmoqda. Shu bois, ilmiy asoslangan yondashuv va uzluksiz kuzatuv tizimi mintaqaning barqaror rivojlanishi uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro‘yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasining 17.08.2022 yildagi O‘RQ-790-sonli “Aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonun
2. Kurbonov A.S. (2024) Ko‘chki haqida umumiy tushunchalar, kelib chiqish sabablari. Экономика и социум. Том 9. №124. С. 210-213
3. Shamansurov S.S., Kurbonov A.S. (2025) Namangan viloyatining tog‘ va tog‘ oldi hududlaridagi ko‘chkilar va ularni bartaraf etish usullari. Fan, muhofaza, xavfsizlik ilmiy-amaliy jurnali. №2(16). B. 95-102
4. Khasanov R., Tashpulatov N., Yusupov F. (2021) Landslides in Central Asia: a review of papers published in 2000–2020. Geosciences. Vol. 11 (3). P. 145
5. Rosi M., Berti M., Simoni A. (2023) Comprehensive landslide susceptibility map of Central Asia. Natural Hazards and Earth System Sciences. Vol. 23. P. 2229-2245
6. Rosi M., Berti M., Simoni A., Guzzetti F. (2024) Assessing landslide damming susceptibility in Central Asia. Natural Hazards and Earth System Sciences. Vol. 24. P. 1697-1715
7. Suleymanov A.A., Djuraev O.A., Umarov F.Y., Shomansurov S.S. (2019)

Risk assessment for seismic and fire hazards at hazardous industrial and classified sites industry. Structural mechanics of engineering constructions and buildings. Vol. 15 (3). P. 219-228

8. Khasanov S., Juliev M., Uzbekov U., Aslanov I., Agzamova I., Normatova N., Holov N. (2021) Landslides in Central Asia: a review of papers published in 2000-2020 with a particular focus on the importance of GIS and remote sensing techniques. GeoScape. Vol. 15 (2). P. 134-145

9. Valijonovich R.S., Axmadjanovich T.A., Khoshimjon Y.S. (2021) Causes and consequences of floods and floods in the safety of life, measures to protect the population and the territory. International journal of progressive sciences and technologies. Vol. 25 (1). P. 83-86

10. Dadakhodzhaev A., Juraev U. (2024) Assessment typification of relief ravine dangerous land squares of the Namangan adyrs of the Fergana valley. Экономика и социум. Том 3-1. № 118. С. 109-113

11. Caleca F., Scaini C., Frodella W., Tofani V. (2024) Regional-scale landslide risk assessment in Central Asia. Natural Hazards and Earth System Sciences. Vol. 24 (1). P. 13-27